

INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING MALAKA OSHIRISH SHAKLLARI

Axbutayeva Feruza G‘ofurovna

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta’lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334178>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimida ingliz tili o‘qituvchilarining malakasini oshirish shakllari, ularning turlari, ustuvor yo‘nalishlari va mavjud muammolari yoritilgan. Xususan, 234-son va 1026-sonli hukumat qarorlari asosida malaka oshirish shakllari ikki asosiy yo‘nalishda tasniflangan: to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita. Tadqiqotda rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asosan, bilvosita malaka oshirish shakllari, ayniqsa klaster modeli samaradorligi haqida so‘z yuritiladi. Ushbu modelning afzalligi – o‘qituvchining o‘zlashtirgan bilimni amaliyotda darhol qo‘llash imkoniyatidir. Shuningdek, pedagoglar uchun qulay va interaktiv o‘quv muhitini yaratish borasida xorijiy tajribalarning ahamiyati ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Malaka oshirish, ingliz tili o‘qituvchilari, to‘g‘ridan-to‘g‘ri malaka oshirish, bilvosita malaka oshirish, klaster modeli, VILT, M-learning, aralash ta’lim, ta’lim islohoti, xorijiy tajriba.*

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida malaka oshirish jarayonlarini modernizatsiyalash dolzarb masalaga aylangan. Xususan, ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini oshirish, zamonaviy metodik yondashuvlarni o‘zlashtirish va ta’lim sifatini oshirishda malaka oshirish kurslarining roli beqiyosdir. 2014–2017 yillarda qabul qilingan 234-son va 1026-sonli hukumat qarorlari asosida malaka oshirish shakllari to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita shakllarga ajratildi. Ammo amalda to‘g‘ridan-to‘g‘ri shakl ustunlik qilmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasida esa bilvosita shakllar – masofaviy, klaster, M-learning va boshqa modellar orqali o‘qituvchilar doimiy ravishda o‘z ustida ishlash imkoniga ega. Ushbu maqolada mazkur yo‘nalishlardagi milliy va xalqaro tajribalar, mavjud muammolar va istiqbolli yechimlar tahlil qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasida malaka oshirish hukumat darajasida juda tez islohotlar amalga oshirilayotgan soha hisoblanadi. Buni ushbu sohaga tegishli bo‘lgan 2014-2017 yillarda amalda bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 15 avgustdagi “Xalq ta’limi tizimi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 234-son hamda 2017 yil 28 dekabrda qabul qilingan “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1026-son qarorlari qabul qilinishida ham ko‘rish mumkin.

Ta’kidlash kerakki, mazkur hujjatlarda albatta malaka oshirish shakllari qayd etilgan. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 234-son Qarorida, malaka oshirish shakllari 2 turga ajratilgan. Ular:

1. To‘g‘ridan-to‘g‘ri malaka oshirish (ta’lim dasturlari bo‘yicha o‘qitish): - malaka oshirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasida (akademiya, institut, markaz, fakultet, kurslarda) o‘qitish; - bazaviy ta’lim muassasasida o‘qitish; - “Ustoz-shogird” metodi bo‘yicha

ta'lim muassasasida o'qitish; - ishlab chiqarishda tajriba orttirish; - ilmiy tadqiqot muassasasida tajriba orttirish; - xorijda tajriba orttirish; - mustaqil o'qib bilim orttirish;

2. Bilvosita malaka orttirish (ta'lim dasturlarisiz o'qitish): - ilmiy (ilmiy-pedagogik) kengash qarori bo'yicha ijodiy ta'lim; - ochiq o'quv mashg'ulotlari; - ilmiy, ilmiy-metodik va ilmiy-amaliy seminarlar, konferensiyalar, avgust o'qishlari va hokazolarda ma'ruzalar bilan qatnashish .

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrda qabul qilingan 1026-son qarorida ham malaka oshirish shakllari 2 turga ajratilgan bo'lib, ular:

1. to'g'ridan-to'g'ri malaka oshirish shakllari: malaka oshirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida o'qitish; “Ustoz-shogird” usuli bo'yicha o'qitish; mustaqil o'qib bilim orttirish; masofaviy ta'lim; stajirovka shaklida tajriba orttirish.

2. Bilvosita malaka oshirish shakllari: ochiq o'quv mashg'ulotlari; ilmiy, ilmiy-metodik va ilmiy-amaliy seminarlarda, konferensiyalarda, avgust o'qishlarida ma'ruzalar bilan qatnashish .

Yuqorida bayon qilinganlardan ko'rinib turganidek, ushbu me'yoriy hujjatlarda bilvosita malaka oshirish shakllariga o'rin berilgan. Lekin, shunga qaramay, amaldagi tadqiqot natijalariga ko'ra, shu kungacha xalq ta'limi tizimida malaka oshirishning to'g'ridan-to'g'ri malaka oshirish (ta'lim dasturlari bo'yicha o'qitish) shakli ustuvorligicha qolavergan.

Yuqorida qayd etilgan qarorlarga binoan, hozirga qadar pedagoglar har 5 yilda kamida bir marotaba malaka oshirishga jalb etiladi. Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotnomasiga ko'ra, 2019-2020 o'quv yilida faoliyat yuritayotgan UO'T muassasalari o'qituvchilari soni 481 604 nafarga etgan bo'lib, ulardan har yili taxminan 92 ming nafar o'qituvchilar asosiy oylik ish haqlari saqlangan holda, o'z malakalarini oshiradilar .

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi “Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4963-son qarori.

Hozirgacha malaka oshirishning to'g'ridan-to'g'ri malaka oshirish (ta'lim dasturlari bo'yicha o'qitish) shakli ustuvorligini saqlanib qolganligi mazkur tizimda quyidagi:

byudjet mablag'larining salmoqli qismi aynan malaka oshirish jaryoniga sarflanishi (*bir oylik malaka oshirishga kelgan o'qituvchining oyligi saqlanib qoladi, shuningdek, unga xizmat safari xarajatlari to'lanadi. O'qituvchi o'z malakasini oshirish davrida uning o'rniga boshqa o'qituvchiga o'rindoshlik asosida dars soatlari bo'lib beriladi*);

o'qituvchi malaka oshirish paytida o'rniga boshqa o'qituvchi dars o'tishi o'quvchilarga psixologik ta'sir o'tkazib, ularni ayni darsni o'zlashtirib olishlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi (*o'quvchida fan o'qituvchisining dars o'tish uslubi, muomalasi, mimikalari va har bir bola psixologiyasi va salohiyatiga qarab qiladigan alohida yondashuviga kundalik refleks hosil bo'ladi*);

uzoq tumanlardagi pedagoglarning hudud markaziga kelib malaka oshirishlari moddiy, ma'naviy va oilaviy noqulayliklarni yuzaga keltirishi kabi kamchilik va muammolarni keltirib chiqargan.

Ta'kidlash kerakki, rivojlangan mamlakatlarda malaka oshirishning bilvosita shakllariga bo'lgan talab va taklifning o'sib borayotgani ushbu shaklning nihoyatda xalqchil ekanidan dalolat beradi. Quyida AQShlik o'qituvchilar bilvosita malaka oshirish kurslarining “anytime/anyplace/any pace”, ya'ni “istalgan vaqtda/istalgan joyda/istalgan grafikda” xususiyatini ma'qul ko'rishi keltirilgan.

AQSh o'qituvchilarining bilvosita malaka oshirish kurslari bo'yicha qarashlari .

Xorij tajribasi hamda bugungi murakkab (vaqt tig'izligi, transport harakatlarining faolligi, pandemiya va boshqa shu kabi omillar) sharoitda bilvosita malaka oshirish shakllariga o'tish bir qator qulayliklar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Ushbu yo'nalishdagi xorijiy tajribalarni tahlil qilar ekanmiz, bugungi kunda aksariyat rivojlangan davlatlarda pedagog xodimlarning malakasini oshirish sohasida to'g'ridan-to'g'ri malaka oshirish (ta'lim dasturlari bo'yicha o'qitish) shakli ustuvor bo'lmay, aksincha bilvosita malaka oshirish shakllari ustuvorligini ko'ramiz. Xorij tajribasining pedagoglar malakasini oshirishning borasidagi bilvosita shakllariga o'xtaladigan bo'lsak, ularni ommalashganlik darajasidan kelib chiqqan holda quydagicha belgilash mumkin:

Klaster; “ADDIE”; I-Ta'lim; Aralash ta'lim; Virtual o'qituvchi rahbarligidagi trening yoki VILT; M-learning; Ochiq kurslar.

Ma'lumki, shu vaqtga qadar O'zbekiston ta'limida klaster tushunchasi orqali asosan, o'qitish usuli nazarda tutilgan. Unga ko'ra “klaster” (tutam, bog'lam) usuli oldindan mavjud bilimlar, mavzu bo'yicha tushunchalar zahirasi asoslanadi. O'qituvchi asosiy (tayanch) so'zni doskaga yozadi, talabalar asosiy so'zni to'ldiruvchi yoki ushbu so'z echimiga bog'liq so'zlarni aytiladi. O'qituvchi talabalar tomonidan aytilgan so'zlarni “Klaster” atrofiga to'plab, mantiqiy zanjir hosil qiladi.

Tadqiqot ishida nazarda tutilayotgan klaster yuqorida tilga olingan o'qitish usulidan farq qiladi.

«Klaster - ingliz tilidagi «cluster» so'zidan olingan bo'lib, tarjimada *guruh, to'p, to'plam, bog', shoda* kabi ma'nolarni anglatadi. Klaster atamasi Garvard maktabi professori M.Yu.Porter tomonidan fanga kiritilgan. U klasterga hududiy jihatdan yaqin bo'lgan, muayyan bir sohada faoliyat olib boradigan hamda bir-birining ishini to'ldiradigan muassasalar birlashmasi sifatida ta'rif bergan.

Uning fikricha, klasterlar quyidagi umumiy jihatlarga ega bo'lishi darkor:

ilmiy-tadqiqot muassasalari mavjudligi; ish resurslari; raqobatbardoshlik holati; sohaga mansublik; maxsus o'quv muassasalarining mavjudligi; maxsus xizmatlarga egalik imkoniyatining mavjudligi; xomashyo etkazib beruvchilarning etariligi» kabilar.

Xorij tajribasida ta'lim klasterlari yaxshi taraqqiy etgan bo'lib, CLUSTER (“inglizcha-*Cooperation Link between Universities of Science and Technology for Education and Research* - ilmiy va texnologik universitetlar o'rtasida ta'lim va tadqiqotda hamkorlik”) - nomi ostida Evropaning 12 ta texnika universitetlari hamda ularda faoliyat yuritayotgan 3.000 nafar professor, 11.000 nafar akademiklar, 3.000 nafar doktorantlar, 14.000 nafardan ortiq talabalar hamkorlik maqsadida birlashishgan.

Germaniyada ham klasterlar mavjud bo'lib, unga ko'ra, Schulcluster (maktab klasteri) – faoliyati maktab va Oliy ta'lim muassasasi o'zaro hamkorlikda ishlashi, bir-birini turli maqsadlarda: etuk bilimli o'qituvchilarni tayyorlash, o'quvchilarni OTM da o'qish jarayoniga tayyorlash hamda olib borilgan tadqiqotni bevosita dars jarayonlarida qo'llashga qaratilgan. Germaniyada shulkasterlarni tashkil etishdan ko'zlangan eng asosiy maqsadlar sifatida quyidagilar tilga olingan:

OTM hamda maktab o'rtasidagi aloqa, kommunikasiyani yaxshilash;

bo'lajak pedagoglarning maktablarda o'taydigan malakaviy amaliyotini professional tarzda tashkil etish;

OTMda mavjud ARM, zamonaviy AKT va professor-o'qituvchi resurslaridan bevosita foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lish (maktablar uchun);

ish beruvchi va boshqa tashkilotlar bilan ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatish va takomillashtirish, shu orqali bitiruvchilar ixtiyoriga maqsadli va manzilli ish o'rinlarini havola etish, ularni ish bilan ta'minlash.

Ko'rinib turganidek, xorij tajribasida klaster o'qitish usulidan ko'ra ko'proq ta'lim berish yoki malaka oshirish shakli sifatida ommalashgan. Mazkur tajribaning o'ziga xosligi, unda malaka oshirish jarayoni juda ko'p yondash ob'ektlar bilan uyg'unlashgan. Mazkur uyg'unlikni quyidagi shaklda ko'rish mumkin.

Xorij tajribasida ta'lim klasterlari orqali malaka oshirish jarayonining yondash ob'ektlar bilan bog'lanishi

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish lozimki, klasterni tom ma'noda malaka oshirishning mustaqil shakli deb bo'lmaydi. U o'z mohiyatiga ko'ra, ulkan ta'lim tizimining jonli bir qismi hisoblanadi. Albatta, malaka oshirishning klaster shakli mustaqil institut bo'lmas-da, biroq yondash ob'ektlar bilan uzviy bog'langani hisobiga malaka oshirishning boshqa shakllariga nisbatan tinglovchilarni amaliyot bilan ko'proq ta'minlab bera oladi.

Darhaqiqat, ta'lim klasterida tinglovchi o'zlashtirgan ma'lumotini amaliyotda sinab ko'rish va uni qo'llash orqali ko'nikma va malaka orttirish imkoniga ega bo'ladi. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimida pedagoglar malakasini oshirish asosan ma'lumot (bilim) berishga qaratilgan bir sharoitda, klaster singari malaka oshirish shakllarini amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endilikda PF-6108-son farmoniga muvofiq xalq ta'limi xodimlariga oliy ta'lim muassasalari hamda lisenziyaga ega nodavlat ta'lim tashkilotlarida malaka oshirish imkoni yuzaga kelganining o'zi ham mamlakatimizda ta'lim klasterlarining dastlabki elementlari shakllanayotganidan dalolat beradi.

Bizningcha, ushbu sohada to'la ta'lim klasterlarini vujudga keltirish uchun maktablar → malaka oshirish muassasalari → oliy ta'lim muassasalari → ilmiy va ishlab chiqarish muassasalari (laboratoriya, institutlar, markazlar, korxonalar va tashkilotlar va h.k.) → OAV (ta'limga oid telekanallar, internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlar, gazeta va jurnallar, nashriyotlar va h.k.) va buyurtmachilar (ota-onalar va o'quvchilar)ni qamrab oladigan, har biri muayyan vazifani bajaradigan hamda bir-birining ishini to'ldiradigan manfaatdor sub'ektlarning shakllanishini taqozo etadi. Albatta, ta'lim klasterlarining yuzaga kelishi, birinchi navbatda, malaka oshirish ta'limiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida aytganimizdek, bu jarayonda malaka oshirish to'la mustaqil bo'lmay, yondash ob'ektlar bilan uzviy bog'langan institut sifatida malaka oshirishning boshqa shakllariga nisbatan tinglovchilarni amaliyot bilan ko'proq ta'minlab bera oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 15 avgustdagi 234-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrda 1026-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi PQ-4963-sonli qarori.
4. PF-6108-sonli Prezident farmoni.
5. Schulcluster modeli, Germaniya Ta'lim tizimi haqida materiallar.
6. CLUSTER (Cooperation Link between Universities of Science and Technology for Education and Research), Yevropa texnika universitetlari tarmog'i ma'lumotlari.
7. OECD (2020). Teachers' Professional Learning and Development: Best Practices in OECD Countries.
8. UNESCO. (2018). ICT in Education and Teacher Training Guidelines.